

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№2 (Том 4)

2023

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабоев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1.	Абдухалик-Заде Г.А. ПРОФИЛАКТИКА АНЕМИИ НЕДОНОШЕННЫХ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	6
2.	Ashurova M. J.,Garifulina L. M. SAMARQAND VILOYATIDAGI SEMIZLIGI BOR BOLALARDA VITAMIN D STATUSINI BAHOLASH.....	9
3.	Begmatov J.A., Goyibov S. S. IMPROVEMENTS AFTER SURGICAL ANESTHESIA IN ELDERLY AND OLD AGE PATIENTS IN THE INTERVENTION OF THE HIP JOINT.....	13
4.	Бойқўзиев Ҳ.Х., Джуракулов Б. И. ЦИТОКИНЛАР ВА НЕЙРОИММУНОЭНДОКРИН АЛОҚАЛАР.....	16
5.	Гайбуллаев Ж. Ш. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ ПРИ ОСТРОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ У ДЕТЕЙ С..... МИОКАРДИТАМИ	20
6.	Garifulina L. M., Kholmuradova Z.E., Kudratova G. N. RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTERIAL HYPERTENSION AND OBESITY IN CHILDREN IN ACCORDANCE WITH PERINATAL METABOLISM PROGRAMMING.....	23
7.	Garifulina L.M., Kholmuradova Z. E., Qodirova Sh. S. INDICATORS OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AGAINST THE BACKGROUND OF OBESITY AND ARTERIAL HYPERTENSION.....	27
8.	Гойибов С. С., Нематуллоев Т. К. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПЕРИОПЕРАЦИОННЫХ ИСХОДОВ В КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОСТИ И ЗАСТОЙНОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.....	30
9.	Даминов Ф.А. КЕКСА БЕМОРЛАРДА КАТТА МАЙДОНЛИ КУЙИШЛАРДА СТРЕСС ЯРАЛАРИННГ УЧРАШ ЧАСТОТАСИ ВА УЛАРИНГ АСОРАТЛАРИНИНГ УЗИГА ХОСЛИГИ.....	33
10.	Zakirova B.I., Xusainova Sh. K. OPTIMIZATION OF IRRITANT INTESTINAL SYNDROME THERAPY.....	37
11.	Ishkabalova G.Dj., Rahmonqulov Sh. BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI.....	40
12.	Quldashev S.F., Normakhmatov B.B. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF PRETRACHEAL LYMPHOTROPIC ANTIBIOTIC THERAPY IN CHRONIC LUNG DISEASES IN CHILDREN.....	43
13.	Nabieva Sh. M., INTENSIVE CARE IN NEONATAL RESUSCITATION.....	45
14.	Наврүзова Ш. И., Каримов Р. К. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ.....	48
15.	Нормаматов Б.П., Усмонова Н.У. ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ХОЛЕМИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ.....	53
16.	Нормахматов Б.Б., Кулдашев С.Ф. СОСТОЯНИЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ МАЛЬЧИКОВ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ.....	57
17.	Рахманов К. Э. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАДИКАЛЬНОЙ ЭХИНОКОККЭКТОМИИ ИЗ ПЕЧЕНИ.....	60

18.	Xodjayeva S.A., Kayumova Sh. Sh. LYABLIQZNING O'IV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KLINIK VA LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	65
19.	Шарипов Р.Х., Расулова Н.А. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ У ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ.....	69
20.	Шарипов Р. Х., Расулова Н.А., Расулов А. С. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РАХИТА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.....	73
21.	Шеховцов С. А. ВЛИЯНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДПороГОВЫХ МОЩНОСТЕЙ ДИОДНОГО ЛАЗЕРА НА ФУНКЦИЮ ЗАПИРАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ ОБЛИТЕРАЦИИ ПРЯМОКИШЕЧНЫХ СВИЩЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ FiLAC.....	78
22.	Shodikulova G. Z.,Samatov D.K.,Mirzayev O.V., VoxidovJ.J. OSHOQON ICHAK TRAKTI YUQORI QISMI PATOLOGİYASI BO'LGAN BEMORLARDA BIRIKTIRUVCHI TO'QIMA DIPLAZIYASI KECISHINING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	81

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Ishkabulova Gulchexra Djonxurozovna

SamDTU Davolash fakulteti Pediatriya kafedrasida dosenti
Samarqand, O'zbekiston

Rahmonqulov Shahzod

SamDTU, Pediatriya fakulteti talabasi
Samarqand, O'zbekiston

BOLALARDA BUYRAKLARNING FUNKTSIONAL ZAXIRASINING DIZMETABOLIK NEFROPATIYALARDA O'ZGARISHI

For citation: Ishkabulova G.Dj., Rahmonqulov Sh./ Bolalarda buyraklarning funktsional zaxirasining dizmetabolik nefropatiyalarda o'zgarishi. Journal of hepato-gastroenterology research. 2023. vol. 4, issue 2. pp.40-42

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8001935>

ANNOTASIYA

Buyrak etishmovchiligining rivojlanishi birlamchi patologik jarayonning faolligiga qaraganda ikkilamchi gemodinamik metabolik omillarga bog'liq. Buyrak etishmovchiligining rivojlanishi uchun o'zgartirilmaydigan va potentsial o'zgartirilishi mumkin bo'lgan xavf omillari aniqlandi (2, 7). Buyrak etishmovchiligining rivojlanishi uchun potentsial qaytariladigan xavf omillari orasida glomerulyar giperfiltratsiya va angiotensin II (ANG II) ta'sirida interglomerulyar gipertenziya yuqori ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: bolalar, buyrak, dizmetabolik nefropatiya

Natijalar va muozaralar. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar natijalari urat dismetabolizmida buyrak shikastlanishining rivojlanish mexanizmlari haqidagi g'oyalarni sezilarli darajada kengaytirishga imkon berdi. Tubulointerstitial tuzilmalarining yallig'lanish va fibroz jarayonlarini induksiya qilishda siydik kislotasi ta'sirida ykstaglomerulyar hujayralar tomonidan renin ekspresiyasining ko'payishi katta ahamiyatga ega bo'lib, bu mahalliy buyrak reninangiotensin-aldosteron tizimining (RAAS) faollashuviga olib keladi.

RAASning faollashishi ANG II ning ko'payishiga olib keladi, arteriyalarning tizimi spazmini, glomerulyar giperfiltratsiyani va proteinuriyani keltirib chiqaradi (8, 9). Yuqoridagilarni hisobga olgan holda, shuningdek, siydik kislotasi (SK) umumiy endotelial disfunktsiyaning kuchli induktori ekanligini hisobga olsak, iloji bo'lsa, SK metabolik korreksiyasini barvaqt boshlash losim. (4). Shu bilan birga, hozirgi vaqtda tubulo-interstitsial fibroz markerlarining ekspresiyasini kamaytirish uchun angiotensinga aylantiruvchi ferment (AAFI) ingibitorlari qo'llaniladi.

Shunday qilib, Urat nefropatiya bilan og'rikan bemorlarda ANGI II ni buyrak darajasida bostirish muammoning juda muhim jihati hisoblanadi.

Glomerulyar giperfiltratsiya holatining funktsional mezonini buyraklarning funktsional zaxirasini (BFZ) aniqlashdir, uning darajasi uni yo'q qilishga qaratilgan chora-tadbirlarning samaradorligini ham baholashi mumkin (1, 6). Koptokchalar filtratsiyaning maksimal darajasi (KF) giperfiltratsiya holati va maksimal va bazal KF o'rtasidagi farq BFZ sifatida aniqlanadi.

Maqsad: Klinik ahamiyatini o'rganish: bolalarda dismetabolik nefropatiyalarda buyraklarning funktsional zaxirasini aniqlash.

Materiallar va tadqiqot usullari. Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan 76 bola nazoratga olindi. Shu jumladan urat nefropatiyasi bo'lgan 27 bola va pielonefrit va interstitsial nefrit bo'lgan 49 bola tekshirildi. Yuqoridagi guruhlarda oqsil - suv almashinuvi, endogen

kreatinin klirensi darajasi bo'yicha funktsional buyrak zaxirasining holati qiyosiy jihatdan o'rganildi.

Urutli nefropatiya bilan og'rikan bolalarning 77,8 foizi va buyrak faoliyati bilan og'rikan bemorlarning 86 foizida funktsional buyrak zaxirasi kamayadi. Buyraklarning funktsional zaxira ko'rsatkichi terapiya samaradorligi mezonini bo'lib xizmat qilishi mumkin.

6 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan urat dismetabolizmi bo'lgan 76 bola bizning nazoratimiz ostida edi. Ulardan 38 nafari qizlar va 38 nafari o'g'il bolalardir. Nazorat guruhi buyrak patologiyasi bilan oilaviy tarixga ega bo'lmagan 16 klinik jihatdan sog'lom boladan iborat edi. Kasal bolalar 2 guruhga bo'lingan. I guruhni 27 nafar bola (35,5%) dismetabolik nefropatiya (DZMN), 17 nafar qiz (63%), 10 nafar o'g'il (37%) tashkil etdi. DZMN tashxisi nasl-nasabdagi patologiyaning tabiati, qon va siydikdagi siydik kislotasi (MK) darajasi, mikrogematuriya va/yoki proteinuriyaning izolyatsiya qilingan siydik sindromi, tubulyar disfunktsiyalar, giperstenuriya, oliguriya mavjudligi bilan asoslangan.

II guruhga giperurikemiya va uraturiya buyrak kasalliklari bo'lgan 49 bola (64,5%) kirdi: 32 bolada pielonefrit (PN), 17 bolada interstitsial nefrit (IN), shulardan qizlar 27 (55,1%) ni, o'g'il bolalar 22 (44,9%) tashkil etdi.

To'liq klinik va genealogik tahlil o'tkazildi. Glomerulyar funktsiya endogen kreatinin klirensi bilan baholandi, siydik kislotasi Myuller-Zeyfert usuli bilan aniqlandi. Naychalarning funktsional holati kaltsiy, fosfor, ammiak, titrlangan kislotalarning chiqarilishi darajasi bilan baholandi. BFZ oqsil va suv miqdorini oshirilishi bilan stimulyatsiya qilinganidan keyin bazal KF (Δ % KF) o'sish darajasi sifatida aniqlandi: bazal va stimulyatsiya qilingan KF endogen kreatinin (C_{cr}) klirensi bo'yicha hisoblab chiqilgan. Buning uchun tana vazniga 1 g/kg miqdorida go'sht oqsilining peroral berilishi kerak. Tadqiqot tungi uyqudan keyin och qoringa o'tkazildi, ertalab dori-darmonlarni qabul qilish bekor qilindi. Ertalab soat 8 dan 30 minutgacha bemor 10 ml/kg miqdorida suv ichdi, so'ngra bir soat davomida 8 soat 30 daqiqadan 9 soat 30 daqiqagacha bo'sh siyish orqali siydik yig'di. Shunday qilib,

ΔKF aniqlandi. Bolaning rag'batlantirilgan KF ni aniqlash uchun bolaga tana vazniga 1,0 g protein/kg miqdorida qaynatilgan go'sht taklif qilindi va yana 10 ml/kg miqdorida suv ichdi. 30 daqiqa davomida, 9 soatdan 30 daqiqagacha 10 soatgacha. Keyin bir soat davomida, 10 soatdan 11 soatgacha siydik yig'dim. Qonda kreatinin va siydikning to'plangan

qismlari umumiy qabul qilingan Yaffe usuli bilan aniqlandi va tozalash Van slik tomonidan hisoblab chiqildi (E. A. Yuryeva, 2002).

Tadqiqot va muhokama natijalari:

Buyraklarning funksional holatini va siydik tarkibini qiyosiy tahlil qilishda o'rganilayotgan guruhlarda bir qator xususiyatlar aniqlandi (1-jadval).

Jadval 1.

Urut nefropatiyasi (m±m) bo'lgan bolalarda buyraklarning funksional holati va siydik tarkibining qiyosiy xususiyatlari

Ko'rsatkichlar	Nazorat gruppasi (n=16)	DZMN bo'lgan bolalar	
		Izolirlangan siydik sindromi bilan urut nefropayali bolalar (n=27)	Buyrak funksiyasining aktivligi (n=49)
Diurez (ml/min.)	0.72±0,04	0,56±0,03 P<0,001	0,64±0,05 P<0,05
Uratlal (mmol/sut.)	2.41±0,20	5,74±0,26 P<0,001	5,94±0,15 P<0,001
Oksalatlar (mmol/sut)	0.332±0.05	0,62±0,03 P<0,001	0,51±0,03 P<0,001
Kalsiy (mmol/sut)	1,42±0,18	1,66±0,09 P<0.05	1,52±0,09 P<0,05
Anorganik fosfor (mmol/sut)	10,4±1,24	16,2±1,3 P<0,001	18,6±0,86 P<0,001
Kreatinin klirensi (ml/min. 1,73M ²)	115,8±7,1	81,9±13,9 P<0,001	61,4±3,9 P<0,001
Kalsiy	0.78±0,1	1,26±0,24 P<0,05	1,32±0,24 P<0.05
Fosfor	9.4±2.0	12,6±0,94 P<0,05	16,4±10,94 P<0,05
Ammiak (mmol/sut)	91,9±12,6	101,6±21,4 P<0.05	127,7±14,8 P<0,001
Titrlangan kislotalar (mmol/sut)	28,4±2,7	22,4±4,5 P<0,05	22,4±5,4 P<0,05

Eslatma: p-nazorat guruhiga nisbatan

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, uratik nefropatiya bilan og'rikan bemorlarda daqiqali diurez (0,72±0,04 ml/min) nazorat guruhiga (p<0,05) nisbatan sezilarli darajada kamayadi (0,56±0,03 ml/min). Uratlarning kunlik chiqarilishi ikkala guruhdan 2,4 baravar ko'p (mos ravishda 5,74±0,26 va 5,94±0,15 mmol/kun.) nazorat guruhi ko'rsatkichlarida (kuniga 2,41±0,20 mmol.). Shuni ta'kidlash kerakki, urut nefropati bilan og'rikan bemorlarning 1/2 qismi siydikda oksalatlarining chiqarilishi ko'paygan, shuning uchun siydikda oksalatlarining kunlik chiqarilishi darajasi nazorat guruhi bilan taqqoslaganda 2 baravar (0,332±0,05 mmol/kun.) yuqori (0,62±0,03 va 0,51±0,03 mmol/kun.). Ikkala guruhda ham kaltsiy va fosforning kunlik chiqarilishi nazorat guruhidagi qiymatlardan oshib ketadi, ularning klirensi normaga nisbatan ham oshadi (p<0,001). Kreatinin klirensi barcha guruhlarda kamayadi (p<0,001). Ikkala guruhda ham, ayniqsa, PN (piylonefrit) va IN (interstisial nefrit) qatlamlari bo'lgan

guruhda ammoniy uriyaning kuchayishi va atsidogeneznining pasayishi kuzatilgan.

Shunday qilib, urut nefropatiyasida faol patologik buyrak jarayonining qatlamlanishi kreatinin, kaltsiy, noorganik fosfor, ammonio-atsidogeneznining klirensi ma'lumotlariga ko'ra urut gomeostazi, fosfaturiya, tubula disfunktsiyasining buzilishini kuchaytiradi, bu 41 tubule-interstisial buzilishlariga olib kelish ehtimoli katta.

Protein-suv miqdori osirilganda sog'lom bolalarda BFZ aniqladi. Bazal KF (ΔKF) o'sish darajasi sog'lom bolalarda 13,7±2,2% ni tashkil etdi. Uratik nefropatiya bilan og'rikan bemorlarda BFZ (buyraklarning funktsional zahirasi) baholash uchun ΔKF nazorat qiymatlariga asoslanib, quyidagi shkala ΔKF \ u003e 9% - BFZ saqlanib qoldi; ΔKF-4,5 - 9% - BFZ kamayadi; ΔKF<4,5% - BFZ yo'q.

O'rganilayotgan bemorlarning Δ%KF ga qarab taqsimlanishi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

BFZ (Buyraklarning funktsional zahirasi) holatiga ko'ra bemorlarni taqsimlash

BFZ	Urut nefropatiyasi bo'lgan bemorlar	
	Izolirlangan siydik sindromi bilan (n=27)	Buyrak funksiyasining aktivligi (n=49)
BFZ saqlangan	6 (0,22)	7 (0,14)
BFZ kamaygan	12 (0,45)	22 (0,45)
BFZ yo'q	9 (0,33)	20 (0,41)

Eslatma: qavs ichida belgining paydo bo'lish chastotasi.

2-jadvaldan ko'rinib turibdiki, BFZ siydik sindromi ajratilgan uratik nefropatiya bilan 22,2% da saqlanadi va ularning 77,8% kamayadi yoki yo'q. Ikkinchisi glomerulyar giperfiltratsiya mavjudligini va kasallikning ushbu bosqichida glomeruloskleroz rivojlanish xavfini ko'rsatadi. Shuning uchun, urut nefropatiyasining ushbu bosqichida allaqachon giperurikemiya (parhezni va dori-darmonlarni tuzatish) va giperfiltratsiyani (angiotensinga aylantiruvchi ferment ingibitorlari) bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlar zarur.

PN va IN qo'shilishi vaziyatni keskin yomonlashtiradi, progressiv buyrak etishmovchiligini rivojlanish xavfini oshiradi. Shunday qilib, ushbu guruhdagi BFZ saqlanishi 14,3% da aniqlandi, uning 44,9% da pasayishi 40,8% da bo'lmaydi. Kreatininemiya (125mkmol/l dan yuqori) biroz oshgan bemorlarda ham BFZ yo'q edi. BFZ ning pasayishi kompensatsion giperfiltratsiyaning rivojlanishi bilan ishlaydigan parenximaning yo'qolishi bilan bog'liq. Bu BFZ yo'qolishining kasallikning og'irligiga bog'liqligi bilan tasdiqlanadi (3-jadval).

Nefropatiya davomiyligiga qarab bemorlarning BFZ holati bo'yicha taqsimlanishi

Nefropatiyaning davomiyligi	Bemorlar soni			
	Izolirlangan siydik sindromi bilan		Buyrak funksiyasining aktivligi	
	BFZ saqlangan (n-6)	BFZ pasaygan yoki saqlanmagan (n=21)	BFZ saqlangan (n-7)	BFZ pasaygan yoki saqlanmagan (n-42)
4yildan 1 yilgacha	3	2	6	3
1-3 yil	2	5	1	8
3yil	1	14	0	31

3-jadvaldan ko'rinib turibdiki, kasallikning davomiyligi oshgani sayin, BFZ saqlanib qolgan bemorlar soni kamayadi va BFZ kamaygan yoki yo'q bo'lganlar soni keskin oshadi).

Izolyatsiya qilingan siydik sindromi bilan urat nefropatiyasining parhez-dori terapiyasidan so'ng va bir oy davomida angiotensinga aylantiruvchi ferment inhibitörlerini o'z ichiga olgan PN va in uchun yo'naltirilgan terapiyadan so'ng, BFZ izolyatsiya qilingan siydik sindromi bo'lgan barcha DZMN bemorlarida 4,5 dan 9% gacha va buyrak faoliyati bo'lgan bemorlar guruhida 42 dan 36 tasida (85,7%) oshdi.

Shuning uchun, BFZ ning pasayishi yoki yo'qligi muvaffaqiyatli davolanish bilan uning isyon ko'tarish imkoniyatini istisno etmaydi va buyrak kasalligining rivojlanish sur'atlarining pasayishini anglatadi.

Xulosalar.

1. Urat nefropatiyasi bilan og'rigan bemorlarda buyrakning qisman funksiyalari kasallikning dastlabki bosqichlarida buziladi va buyrak kasalliklari (pielonefrit, interstitsial nefrit) qo'shilishi bilan kuchayadi.

2. Buyraklarning funktsional zaxirasi urat nefropatiyasi rivojlanishining dastlabki bosqichlarida kamayadi va faol buyrak jarayoni qo'shilganda kuchayadi.

3. Buyraklarning funktsional zaxirasining pasayishi va muvaffaqiyatli terapiya paytida, ilgari yo'q bo'lgan urat nefropatiyasining paydo bo'lishi, ushbu ko'rsatkichning prognostik ahamiyatini ko'rsatadi.

Adabiyotlar.

- Alchinbaev M. K., Sultonova B. G., Karabaeva A. J. Surunkali pielonefrit bilan og'rigan bemorlarda funktsional buyrak zaxirasi. // Nefrologiya. - 2001. 5-jild, 2-son. 71-74 betlar.
- Yesayan A.M., Buyrakning to'qima renin-angiotensin tizimi. nefroproteksiyaning yangi strategiyasi // nefrologiya.- 2002. 6-jild, 3-son.10-14 betlar
- Kartamisheva N. N., Chumakova O. V., Kucherenko A. G. Surunkali pielonefrit va surunkali interstitsial nefritning rivojlanish omillari // pediatriya. G. N. Speranskiy Tomonidan 2004 Yil. №5.50-53 betlar.
- Muhin N. A., Balkarov I. M., Moiseev S. V. va boshqalar. Surunkali progressiv nefropatiyalar va zamonaviy insonning turmush tarzi // ter. arx. --2004.-№9.5 10 sahifa.
- Ni A. N., Luchaninova V. N., Popova V. V., Simeshina O. V. Bolalardagi dismetabolik bilan nefropatiyalarning gomeostatik buyrak funktsiyalarining tuzilishi // nefrologiya.-2004.8-jild, 2-son.-C. 68-72.
- Rogov V. A., Kutirina I. M., Tareyeva I. E. va boshqalar. Nefrotik sindromda buyraklarning funktsional zaxirasi // ter. arx. - qaniydi? 1996.-№6.-C. 55-58.
- Smirnov A. V., Yesayan A. M., Kayukov I. G. Surunkali buyrak kasalligi: yakdillik birligi yo'lida //nefrologiya.-2002.6-jild, 4-son.11-17 betlar.
- Ishkabulova G. D. et al. MODERN METHODS FOR ASSESSING THE COURSE, TREATMENT, AND PROGNOSIS OF CHRONIC RENAL FAILURE IN CHILDREN //British Medical Journal. – 2023. – T. 3. – №. 1.
- Epstein M. Aldosterone as a mediator of progressive renal disease: Pathogenetic and clinical implications ||Am, J. Kidney Dis.-2001; 237:677-688.
- Mazzali M., Hyghes J.; Kin Y. et. al. Elevated uric-acid increases blood pressure in the rat by a novel crystalindependent mechanism Hypertension.- 2001; 38: 1101-1106.
- Ишкабулова Г.Д., Холмурадова З.Э. Фосфолипидная структура и состояние перекисного окисления липидов эритроцитарных мембран у новорожденных от матерей с гестозом, сочетанным хроническим пиелонефритом. //Журнал Биомедицины и практики 2022.-№3 –С71-77.
- Yuryeva E. A., Dlin V. V. "Nefrologiya diagnostik qo'llanmasi".-2002.-95c.
- Ишкабулова Г. Д., Холмурадова З. Э. Homiladorlik surunkali pielonefrit va gestoz bilan kechgan onalardan tug'ilgan chaqaloqlarda fosfolipid tuzilishi va eritrotsit membranalarining lipid peroksidlanish holati //Журнал Биомедицины и Практики. – 2022. – Т. 7. – №. 3.
- Ishkabulova G.D.,Kholmuradova Z.E. Functional state of the kidneys in Newborn born From Mothers With Pre-Eklampsia // World Bulletin of Public Health (WBPH).-2022 September, -c75-78
- Comparative assessment on the effect of different methods of corrective therapy on lipid metabolismand homeostatic renal function. Ishkabulova G.J.¹, Khaydarova K.R.¹, Kudratova G.N.¹, Kholmuradova Z.E.¹
- Department of Pediatrics, Faculty of Therapeutics, Samarkand State Medical Institute Том: 7 Номер: 3 Год: 2020 Страницы: 2794-2800

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000